

Bói Cá chào tháng Hai với 2 vạn KENP

Chầu Chàng

Xóm Chim, 7-2-2025

Tuần đầu tháng Hai trôi qua sau nghỉ Tết. Xóm Chim cơ bản là im ắng. Có thể do tiết trời đang rét chẳng?!

Chỉ có một cái mới: Bói Cá nhích tới được mốc bán hàng 20K trang KENP Amazon (KENP: The Kindle Edition Normalized Pages). Chính xác là 20.236 KENP vào lúc 20:00. Hai vạn trang đã được đọc không phải nhiều so với các cuốn ăn khách. Nhưng với Bói Cá đã đủ vinh dự rồi [1].

Số liệu Amazon cho biết thêm về Amazon.com Sales Rank:

- #88,436 in Kindle Store
- #6 in Humanism Philosophy
- #9 in Modern Philosophy (Kindle Store)
- #21 in Consciousness & Thought (Kindle Store)

The screenshot shows the Amazon Best Sellers page for the category 'Humanism Philosophy'. The page is titled 'Amazon Best Sellers' and 'Our most popular products based on sales. Updated frequently.' The category is 'Best Sellers in Humanism Philosophy' with sub-sections for 'Top 100 Paid' and 'Top 100 Free'. A sidebar on the left lists various departments and sub-categories under 'Philosophy', including 'Movements', 'Deconstruction', 'Existentialism', 'Humanism', 'Phenomenology', 'Pragmatism', 'Rationalism', 'Structuralism', and 'Utilitarianism'. The main content area displays a grid of 8 books. The top row includes: 1. 'The Art of Loving' by Erich Fromm (Kindle Edition, \$11.99, 4.7/5 stars); 2. 'The End of Your Story: A Mind-Blowing Guide...' by Li-Kaopeng (Kindle Edition, \$8.99, 4.4/5 stars); 3. 'The New Life Blueprint: A 21st Century Guide...' by Natalia Peart (Kindle Edition, \$0.99, 4.9/5 stars); 4. 'Beyond Illusion: Exploring the Six Illusions th...' by Keesha van Oudheusden (Kindle Edition, \$3.00, 4.5/5 stars). The bottom row includes: 5. 'Humanly Possible'; 6. 'Wild Wise Words'; 7. 'The Art of Detachment'; 8. 'What Matter Feels'.

Mức rank #6 Best Seller của mục Triết học / Chủ nghĩa nhân văn (trong hình) cũng không phải lần đầu Bói Cá đạt được (lần tốt hơn gần nhất là #5, ngày 26-11-2024).

Tuy vậy, cái khó là thường sau điểm rank cao thì sẽ sụt khá nhanh nếu không liên tục có sales. Cho nên việc quay trở lại mốc sale rank cao rất nhiều gian nan.

Việc thường xuyên có mặt trong nhóm rank cao (ví dụ Top 10 của một mục) vì vậy rất thách thức. Để có thể đạt được, Bói Cá cần có những sứ giả chuyên tải, chẳng hạn “[How can satirical fables offer us a vision for sustainability?](#)” [2].

Quay lại với KENP. Muốn rank cải thiện thì hoặc số sách mua hoặc số lượng trang đọc có trả tiền (KENP) phải duy trì thường xuyên. Do đó, không tình cờ khi mức rank lên #6 cũng là lúc số KENP vượt qua mốc hai vạn trang. Trong đó số trang sách Bói Cá đã được đọc (trả tiền) trong tuần đầu tháng Hai đạt 2.537 trang (trung bình hơn 360 trang mỗi ngày).

References

[1] Vuong, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>

[2] Nguyen, M. H. (2024). How can satirical fables offer us a vision for sustainability?. <https://ojs.unito.it/index.php/visions/article/download/11267/9466/37797>